

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE ARATICUM (*Annona crassiflora* Mart.) DO OESTE DA BAHIA: INCENTIVO À SUA VALORIZAÇÃO E INSERÇÃO COMERCIAL

Rafael Fernandes Almeida¹, Tatielly de Jesus Costa², Ana Paula Oliveira Machado³,
Lilian Karla Figueira da Silva³

¹Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, Brasil
(r234206@dac.unicamp.br)

²Universidade de São Paulo (USP), Pirassununga, Brasil

³Instituto Federal da Bahia (IFBA), Barreiras, Brasil

O Cerrado do Oeste baiano abriga diversas espécies frutíferas, a exemplo do araticum. Mas o avanço de atividades agrícolas na região vem provocando sua escassez. Para divulgar o araticum à população, indústrias e comunidade científica, visando sua valorização e inserção comercial, objetivou-se determinar o seu perfil físico-químico. O fruto é ácido e tem baixo teor de açúcares em comparação à araticuns de outras regiões, apresentando propriedades úteis às indústrias, em especial, de alimentos.

Palavras-chave: Cerrado; Oeste baiano; araticum; perfil físico-químico.

INTRODUÇÃO

O Cerrado é um bioma unicamente brasileiro e com grande biodiversidade. Está presente em diferentes estados do país, incluindo a Bahia, onde ocupa a região Oeste (VASCONCELOS, 2016; BLECHER, 2018). O Cerrado ambientado no Oeste da Bahia tem sido alvo de constantes queimadas para uso do solo na agricultura e pecuária, sendo que apenas no período de agosto de 2017 a julho de 2018 essa região foi responsável por mais de 10 % do desmatamento deste bioma (BRASIL, 2018). A depuração do Cerrado pode levar muitas espécies à extinção, a exemplo do araticum (Figura 1) (PEREIRA, 2016).

Figura 1. Araticum. Fonte: Manah da terra (2020).

O araticum (*Annona crassiflora* Mart.) é um fruto nativo do Cerrado e que pertence à família Annonaceae (QUEIROZ, 2011; ANGELLA, 2014; DE MELO, 2015; HERMETO, 2017); mesma família da pinha, graviola e fruta do conde.

A distribuição geográfica dos frutos de araticum é ampla (Figura 2), estando presente, além do Oeste da Bahia, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão e em áreas remanescentes de cerrado no Paraná (BRASIL, 2016). No entanto, este fruto continua desconhecido pela maior parte da população e pouco explorado pelas indústrias e comunidade científica (DE MELO, 2015; HERMETO, 2017).

Figura 2. Distribuição geográfica do araticum. Fonte: Ratter *et al.* (2000).

Onde: linha em verde representa a extensão do bioma Cerrado; pontos vermelhos representam a distribuição do araticum no Cerrado.

Desse modo, objetivou-se determinar o perfil físico-químico do araticum do Oeste da Bahia, com intuito de estudar mais a fundo suas similaridades e diferenças em relação aos araticuns de outras regiões do Brasil e com espécies mais difundidas comercialmente, além de incentivar a pesquisa da espécie na região, seu uso pela população no preparo de produtos artesanais e inserção comercial, também por meio das indústrias, principalmente a de alimentos.

MATERIAL E MÉTODOS

Os araticuns foram adquiridos nos Mercados Municipais de Barreiras – BA (Latitude: 12° 09' 10" S, Longitude: 44° 59' 24" W) e Luís Eduardo Magalhães – BA (Latitude: 12° 5' 58" S, Longitude: 45° 47' 54" W), sendo selecionados aqueles maduros (coloração marrom), com ausência de danos mecânicos e em estágio completo de maturação.

Os frutos foram levados ao Laboratório de Tecnologia de Frutas e Hortaliças, do Instituto Federal da Bahia – campus Barreiras, lavados em água corrente para a remoção de impurezas superficiais e, em seguida, sanitizados em solução de hipoclorito de sódio 200 ppm por 10 minutos. Após higienização, os araticuns passaram por análises físico-químicas.

As análises físico-químicas foram realizadas em triplicata e em três repetições, sendo determinado: Peso dos frutos, Rendimento da Polpa, Quantificação das sementes por fruto, Cinzas (norma 018/IV – IAL, 2008), Sólidos Solúveis Totais – SST (método 932.12 - AOAC, 2012), Acidez Titulável em ácido cítrico - AT (norma 312/IV – IAL, 2008), Razão SST/AT (norma 316/IV - IAL, 2008), pH (norma 017/IV – IAL, 2008), Atividade de água - Aw (método n° 978.18 - AOAC, 2012) e Umidade em base úmida (norma 012/IV – IAL, 2008).

Os dados obtidos em cada uma das análises físico-químicas foram submetidos a análise estatística descritiva por meio do software Excel[®], sendo calculada a média aritmética e desvio padrão, considerando significância de 5 % ($P \leq 0,05$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das análises físico-químicas dos araticuns in natura do Oeste da Bahia estão dispostos na Tabela 1. A Razão SST/AT foi obtida através das médias de Sólidos Solúveis Totais e Acidez Titulável em ácido cítrico, logo, não foi possível mensurar o desvio padrão.

Tabela 1. Características físico-químicas do araticum in natura.

DETERMINAÇÃO	RESULTADO
Peso do fruto (kg)	0,95 ± 0,40
Rendimento da polpa (kg)	0,56 ± 0,20
Quantidade de sementes (unidade)	111,00 ± 18,00
Cinzas (%)	0,79 ± 0,03
pH	3,82 ± 0,05
Acidez em Ácido Cítrico (%v/m)	0,88 ± 0,07
Sólidos Solúveis Totais (%)	18,59 ± 1,07
Razão SST/AT	21,18
Atividade de Água	0,98 ± 0,01
Umidade (% b.u.)	80,18 ± 2,44

O peso médio das amostras originárias do Oeste Baiano usadas neste estudo, 0,95 ± 0,40 kg, está próximo do peso determinado por Cardoso (2011) para araticuns do Cerrado mineiro: 0,63 kg – 1,65 kg; Cohen *et al.* (2010) e Braga Filho *et al.* (2014) para araticuns do Cerrado goiânio: 0,70 kg - 3,50 kg e 0,34 kg - 1,77 kg, respectivamente; e Pimenta *et al.* (2013) para araticuns do Mato Grosso: 1,06 kg - 2,07 kg.

É normal que haja variação de peso entre os araticuns, pois apesar de se tratarem de uma mesma espécie e de estarem localizados no mesmo bioma, são coletados em regiões, condições e climas diferentes, o que contribui diretamente para as características físicas da espécie; além de que os próprios autores afirmam que quanto maior a árvore, maiores serão os frutos gerados, o que também explica a variação de peso dos frutos.

Para Braga Filho *et al.* (2007), araticuns com peso entre 300 g e 600 g são considerados pequenos, de 601 g a 1,2 kg são considerados médios e acima de 1,2 kg são grandes. Logo, os araticunzeiros da região Oeste da Bahia produzem frutos pequenos, médios e grandes. No entanto, a espécie costuma produzir mais frutos pequenos e médios, e raramente produz frutos grandes (BRAGA FILHO *et al.*, 2007; BRAGA FILHO *et al.*, 2009).

O rendimento médio da polpa determinado neste trabalho foi de 59,01 ± 21,29 %, estando próximo dos valores determinados por Cohen *et al.* (2010) e Braga Filho *et al.* (2014), para araticuns do estado de Goiás: 31,75 % – 52,31 % e 44,00 % – 49,00 %, respectivamente, além de Cardoso (2011) para os frutos obtidos em Minas Gerais: 53,98 %.

Conforme Braga Filho *et al.* (2014), o rendimento da polpa é influenciado pela região de origem da fruta, enquanto que Pimenta *et al.* (2013) afirmam que a casca pode representar de 28,54 % à 63,89 % do peso do araticum, o que explica o alto desvio mensurado para o rendimento da polpa do fruto da região Oeste. De fato, Naves *et al.* (1995) ressaltam que os araticuns

não são uniformes, com grandes variações de massa, forma e volume.

De acordo com Braga Filho *et al.* (2007), o número de sementes por araticum proveniente de Goiás pode chegar a $108 \pm 5,40$. Já Braga Filho *et al.* (2014) mensuraram uma média de 107,61 por fruto desse mesmo estado. Todos os valores são semelhantes ao determinado por este trabalho: 111 ± 18 sementes.

O pH médio dos frutos in natura foi de $3,82 \pm 0,05$, sendo menor que os valores encontrados por Damiani *et al.* (2011) e Duarte *et al.* (2015) em Minas Gerais: $4,78$ e $4,49 \pm 0,40$, respectivamente; Couto (2015) no Distrito Federal: $4,09$; Cohen *et al.* (2010) e Moraes *et al.* (2017) em Goiás: $4,08$ e $4,45 \pm 0,01$; Arévalo-Pinedo *et al.* (2013) e Aguiar (2018) em Tocantins: $5,15$ e $4,83 \pm 0,01$, respectivamente.

Os alimentos são classificados em muito ácidos ($\text{pH} < 4,0$), ácidos (pH entre $4,5 - 4,0$) e pouco ácidos ($\text{pH} > 4,5$) (BARUFFALDI; OLIVEIRA, 1998), logo a polpa dos araticuns do Oeste da Bahia pode ser classificada como muito ácida, apesar de frutas não cítricas, a exemplo do araticum, comumente serem classificadas na categoria 'ácidos'.

As bactérias patogênicas tendem a não se desenvolver em valores de pH menores que $4,5$ (BARUFFALDI; OLIVEIRA, 1998), portanto, a polpa de araticum possui uma faixa de pH microbiologicamente segura.

O valor médio para Acidez Titulável em ácido cítrico (AT) encontrado foi de $0,88 \% \pm 0,07 \%$, sendo considerado um valor alto. Cohen *et al.* (2010) e Costa (2013) encontraram, respectivamente: $0,51 \%$ e $0,50 \% \pm 0,01 \%$, para os araticuns de Goiás; Damiani *et al.* (2011) e Duarte *et al.* (2015) mensuraram os valores de: $0,30 \%$ e $0,78 \%$, para araticuns mineiros; além de Arévalo-Pinedo *et al.* (2013) e Aguiar (2018) que determinaram AT de: $0,63 \% \pm 0,09 \%$, para araticuns do Tocantins.

A Acidez mensurada pode ser explicada pelo grau de maturação dos frutos adquiridos, bem como pela diferença de solo e clima das regiões onde elas foram obtidas. Os ácidos estão diretamente relacionados com o sabor, odor e qualidade do fruto (COHEN *et al.*, 2010).

Pinto *et al.* (2003) afirmam que apenas alimentos com Acidez Titulável em ácido cítrico acima de 1% são interessantes para as agroindústrias, pois há menos gastos com a compra de ácido cítrico para a conservação da polpa. Um destes alimentos é o melão que possui uma acidez titulável de $1,08 \%$ (SOUZA *et al.*, 2010). Apesar da acidez do araticum do Oeste da Bahia ser inferior a 1% , ainda assim é próximo deste valor e maior do que os valores apresentados pelo fruto de outras regiões.

O aumento da exigência dos consumidores pela redução de aditivos sintéticos, como acidificantes, em

alimentos processados, devido a maior propagação do conhecimento quanto aos malefícios de seu uso, vem fazendo a indústria de alimentos buscar por alternativas viáveis para essa substituição, o que inclui maior adesão de matérias-primas ricas naturalmente de substâncias que cumpram a mesma função, como no caso do araticum do Oeste da Bahia, que como mostrado neste estudo, possui boa quantidade de ácido cítrico, acidificante natural.

O Teor médio de Sólidos Solúveis Totais (SST) mensurado neste trabalho foi de $18,59 \% \pm 1,07 \%$, sendo inferior às médias encontradas por Cohen *et al.* (2010) e Costa (2013) no estado de Goiás: $21,50 \%$ e $28,76 \% \pm 0,78 \%$; Damiani *et al.* (2011) e Duarte *et al.* (2015) em Minas Gerais: $21,40 \% \pm 0,70 \%$ e $21,21 \%$; além de Arévalo-Pinedo *et al.* (2013) e Aguiar (2018), ambos no Tocantins: $26,00 \%$ e $24,00 \% \pm 0,40 \%$.

Baseando-se no estudo feito por Batista *et al.* (2013), a porcentagem de Sólidos Solúveis Totais no araticum é superior à de muitas espécies mais conhecidas pela população e difundidas comercialmente, tais como: acerola, caju, manga, goiaba, maracujá e morango, que apresentam valores entre 6% e $17,33 \%$. Isso implica que o uso do araticum na fabricação de alimentos requer a compra e uso de menos açúcares, e conseqüentemente, elevação da qualidade nutricional dos produtos, devido a maior presença de açúcares naturais, sendo menos prejudiciais à saúde do consumidor.

A Razão SST/AT é utilizada como uma indicação do grau de maturação da matéria-prima (IAL, 2008), propiciando uma boa avaliação do sabor dos frutos e sendo mais representativa do que a medição isolada de açúcares e de acidez (PINTO *et al.*, 2003).

As amostras do Oeste baiano apresentaram Razão SST/AT de $21,18$. Em comparação com os resultados determinados por Cohen *et al.* (2010) em Goiás: $45,40$; e Pimenta *et al.* (2014) em Mato Grosso: $52,23$, este valor está muito baixo.

A Razão SST/AT está associada aos processos envolvidos na senescência do fruto, como a fermentação dos açúcares e a conseqüente formação de ácidos, sugerindo que os araticuns avaliados do Oeste da Bahia são mais ácidos e menos doces quando comparados ao mesmo fruto obtido em outras regiões.

Soares Júnior (2007) expõe que a acidez de frutos aumenta com o tempo, em decorrência da fermentação de açúcares com formação de ácidos; o que explica o fato de o teor de sólidos solúveis ter sido menor do que o apresentado pela literatura, assim como a acidez ter sido maior, culminando neste valor para a Razão SST/AT.

O teor de cinzas foi de $0,79 \% \pm 0,03 \%$, maior do que o apresentado por Damiani *et al.* (2011) e Cardoso (2011): $0,54 \%$ e $0,47 \%$ (Minas Gerais); Costa (2013):

0,56 % ± 0,03 % (Goiás); Couto (2015): 0,27 % (Distrito Federal); e Aguiar (2018): 0,60 % ± 0,02 % (Tocantins), mas inferior ao resultado apresentado por Arévalo-Pinedo *et al.* (2013), trabalhando com frutos do Tocantins: 1,07 %.

Silva, Gomes e Martins (2009) quantificaram os minerais presentes na polpa de araticum, descobrindo que a polpa contém majoritariamente potássio (503,10 mg/g), seguido de sódio (69,00 mg/g) e cálcio (52,00 mg/g). Exemplos de microelementos também encontrados na polpa do araticum: ferro (2,30 mg/g), zinco (0,80 mg/g) e cobre (0,16 mg/g).

A Aw observada para a polpa de araticum in natura foi de $0,98 \pm 0,01$, valor similar ao determinado por Morais *et al.* (2017) para araticuns de Goiás: $0,98 \pm 0,00$. Este resultado demonstra que a polpa da fruta contém uma alta quantidade de água, sendo um meio propício para a proliferação de microrganismos patogênicos e alteradores. No entanto, como demonstrado, o fruto possui baixo pH e alta acidez, reduzindo este risco.

A umidade (b.u.) observada foi de $80,18 \% \pm 2,44 \%$, maior que os valores expressos por Damiani *et al.* (2011) e Duarte *et al.* (2015): $70,56 \% \pm 0,33 \%$ e $60,80 \%$ (Minas Gerais); Arévalo-Pinedo *et al.* (2013) Aguiar (2018): $67,00 \%$ e $60,31 \% \pm 2,06 \%$ (Tocantins). Por sua vez, Souza *et al.* (2012) e Couto (2015) obtiveram valores muito próximos ao desse estudo, analisando araticuns de Minas Gerais: $80,16 \% \pm 0,25 \%$ e Distrito Federal: $78,50 \%$, respectivamente.

De acordo com Cohen *et al.* (2010), a umidade dos araticuns de Goiás pode variar de $71,17 \% \pm 0,37 \%$ a $81,18 \% \pm 0,73 \%$, logo, o valor de umidade determinado neste estudo está condizente com a maior parte dos valores dispostos na literatura.

O valor de mais de 80 % de teor de umidade em base úmida constata que a maior parte da fruta é composta por água. Diante disso, o emprego da secagem do fruto é uma boa opção para reduzir a atividade microbiológica e deterioração da matéria-prima, assim como o congelamento ou outras técnicas de conservação de alimentos. Dentre as vantagens da secagem está a redução do espaço ocupado pela matéria-prima, facilitando seu transporte em altas quantidades, além de não ser preciso o emprego de energia elétrica para o seu armazenamento.

CONCLUSÃO

A polpa de araticum do Oeste baiano é composta principalmente por água, é ácida e pouco doce quando observados valores encontrados por estudos com araticuns de outras regiões. As análises também demonstram que o araticum possui alguns aspectos físico-químicos similares a mesma espécie de outras regiões, como: Peso, Rendimento da polpa,

Quantidade de sementes, Atividade de água e Umidade.

Em suma, a espécie apresentou características interessantes para as indústrias, em especial, de alimentos, superando outros frutos já difundidos comercialmente e o próprio araticum de outras regiões do Cerrado, sendo passível de maior inserção comercial e podendo ser mais estudado pela comunidade científica para diferentes finalidades.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Barreiras e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) por seu apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, A. O. **Processamento e aproveitamento do fruto do araticum (*Annona crassiflora* Mart.) em forma de doce em massa**. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal do Tocantins - UFTO. Palmas – TO, 2018. 55p. Disponível em: <<https://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/1003/1/Aynaran%20Oliveira%20de%20Aguiar%20-%20Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf>>. Acesso em: 14 de maio de 2021.

ANGELLA, F. C. O. **Avaliação da atividade antioxidante em extratos de frutas típicas do Cerrado brasileiro**. Tese (Doutorado em Química Analítica e Inorgânica), Universidade de São Paulo - USP. São Carlos - SP, 2014. 79p. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75135/tde-12122014-105111/publico/FlaviaCristinadeOliveiraAngella.pdf>>. Acesso em: 22 de maio de 2021.

AOAC - ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTRY. **Official methods of analysis**. 19th ed. Maryland, 2012.

ARÉVALO-PINEDO, A.; *et al.* Alterações físico-químicas e calorimétricas de geleias de araticum (*Annona crassiflora*). **Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais**, Campina Grande, v.15, n.4, p.397-403, 2013. Disponível em: <<http://www.deag.ufcg.edu.br/rbpa/rev154/Art15410.pdf>>. Acesso em: 05 de julho de 2021.

BARUFFALDI, R.; OLIVEIRA, M. N. **Fundamentos de tecnologia de alimentos**. São Paulo-SP: Etheneu, v.3, 1998. 317p.

BATISTA, A. G.; *et al.* Parâmetros de qualidade de polpas de frutas congeladas: uma abordagem para produção do agronegócio familiar no Alto Vale do Jequitinhonha. **Rev. Tecnol. Ciên. Agropec.**, João Pessoa, v.7, n.4, p.49-54, 2013. Disponível em: <<https://revistatca.pb.gov.br/edicoes/volume-07-2013/volume-7-numero-4-dezembro-2013/tca7409.pdf>>. Acesso em: 13 de junho de 2021.

BLECHER, B. **Brasil tem a maior biodiversidade do mundo.** 2018. Disponível em: <<https://revistagloborural.globo.com/Colunas/bruno-blecher/noticia/2018/05/brasil-tem-maior-biodiversidade-do-mundo.html>>. Acesso em: 17 de julho de 2021.

BRAGA FILHO, J. R.; *et al.* Caracterização física e físico-química de frutos de araticum (*Annona crassiflora* Mart.). **Biosci. J.**, Uberlândia, v.30, n.1, p.16-24, 2014. Disponível em: <<http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/14130/13678>>. Acesso em: 04 de agosto de 2021.

BRAGA FILHO, J. R.; *et al.* Produção de frutos e caracterização de ambientes de ocorrência de plantas nativas de araticum no Cerrado de Goiás. **Rev. Bras. Frutic.**, Jaboticabal, v.31, n.2, p.461-473, 2009. Disponível em: <<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/574892/1/v31n2a21.pdf>>. Acesso em: 06 de agosto de 2021.

BRAGA FILHO, J. R.; *et al.* Danos causados por insetos em frutos e sementes de araticum (*Annona crassiflora* MART., 1841) no Cerrado de Goiás. **Biosci. J.**, Uberlândia, v.23, n.4, p.21-28., 2007. Disponível em: <<http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/6907/4574>>. Acesso em: 20 de agosto de 2021.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente – MMA. 2018. **Desmatamento no Cerrado em 2018.** Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/informma/item/15309-desmatamento-no-bioma-cerrado-em-2018.html>>. Acesso em: 08 de julho de 2021.

CARDOSO, L. M. **Araticum, cagaita, jatobá, mangaba e pequi do cerrado de Minas Gerais: ocorrência e conteúdo de carotenóides e vitaminas.** Dissertação de Mestrado (Pós-graduação acadêmica), Universidade Federal de Viçosa - UFV. Viçosa – MG, 2011. 61p. Disponível em: <<https://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/2777/texto%20completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 27 de julho de 2020.

COHEN, K. O.; *et al.* Avaliação das características físicas e físico-químicas dos frutos de araticum procedentes de cabeceiras - GO. **Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento** 270. **Embrapa Cerrados.** Planaltina - DF, 2010. 16p. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/75852/1/bolpd-270.pdf>>. Acesso em: 16 de julho de 2021.

COSTA, A. V. S. **Avaliação de bebida láctea fermentada saborizada com polpa de araticum.** Dissertação de Doutorado (Ciência Animal), Escola de Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Goiás - UFG. Goiânia – GO, 2013. 258p. Disponível em: <<https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/4385/5/Tese%20-%20Alexandra%20Val%20c3%a9ria%20Sousa%20Costa%20-%202013.pdf>>. Acesso em: 07 de junho de 2021.

COUTO, M. L. B. G. **Estudo do Processo de secagem de frutos do cerrado em secador de bandejas com circulação forçada de ar.** Trabalho de Conclusão de Curso (Química Tecnológica), Universidade de Brasília – UnB. Brasília – DF, 2015. 53p. Disponível em: <https://bdm.unb.br/bitstream/10483/14105/1/2015_MariaLuizaBasilioGracaCouto.pdf>. Acesso em: 29 de maio de 2021.

DAMIANI, C.; *et al.* Characterization of fruits from the savanna: Araça (*Psidium guinnensis* Sw.) and Marolo (*Annona crassiflora* Mart.). **Ciênc. Tecnol. Aliment.**, Campinas, v.31, n.3, p.723-729, 2011. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/cta/v31n3/a26v31n3.pdf>>. Acesso em: 06 de julho de 2021.

DE MELO, A. P. C.; *et al.* Fenologia reprodutiva do araticum e suas implicações no potencial produtivo/Araticum reproductive phenology and its implications for productive potential. **Comunicata Scientiae**, v.6, n.4, p.495-500, 2015. Disponível em: <<https://www.comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/722/370>>. Acesso: 24 de agosto de 2021.

DUARTE, E. L.; *et al.* Caracterização físico-química de frutos do cerrado liofilizados. IN: 5º SIMPÓSIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR. **Anais...** Bento Gonçalves – RS, 4p., 2015.

HERMETO, T. V. G. **Influência da biometria no potencial germinativo de *Annona crassiflora* Mart.** Dissertação (Graduação em Engenharia Florestal), Universidade de Brasília – UnB. Brasília – DF, 2017. 34p. Disponível em: <https://bdm.unb.br/bitstream/10483/18252/1/2017_

ThiagoVitorGontijoHermeto.pdf>. Acesso em: 05 de julho de 2021.

IAL - INSTITUTO ADOLFO LUTZ. **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. 4ª ed. 1ª ed digital. São Paulo - SP, 2008. 1000p. Disponível em: <http://www.ial.sp.gov.br/resources/ediorinplace/ial/2016_3_19/analisedealimentosial_2008.pdf>. Acesso em: 20 de maio de 2021.

MANAH DA TERRA. 2020. **Araticum**. Disponível em: <<https://www.manahdaterra.com.br/araticum-mudas-livre-de-agrotoxicos>>. Acesso em: 14 de julho de 2021.

MORAIS, E. C.; *et al.* Bioactive compounds and physicochemical characteristics of in natura and pasteurized araticum pulp. **Braz. J. Food Technol.**, Campinas, v.20, 2017. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/bjft/v20/1981-6723-bjft-20-e2016142.pdf>>. Acesso em: 26 de maio de 2021.

NAVES, R. V.; *et al.* Determinação de características físicas em frutos e teor de nutrientes, em folhas e no solo, de três espécies frutíferas de ocorrência natural nos cerrados de Goiás. **An. Esc. Agron. e Veter. UFG**, Goiânia, v.25, n.2, p.107-114, 1995. Disponível em: <<https://www.revistas.ufg.br/pat/article/view/2913/2960>>. Acesso em: 17 de julho de 2021.

PEREIRA, N, 2016. **Araticum, jaracatiá, grumixama**: conheça alguns dos ingredientes ameaçados de extinção no Brasil. Disponível em: <<http://g1.globo.com/natureza/noticia/2016/10/araticum-jaracatia-grumixama-conheca-alguns-dos-ingredientes-ameacados-de-extincao-no-brasil.html>>. Acesso em: 20 de julho de 2021.

PIMENTA, A. C.; *et al.* Caracterização de plantas e de frutos de araticunzeiro (*Annona crassiflora* Mart.) nativos no Cerrado Matogrossense. **Rev. Bras. Frutic.**, Jaboticabal, v.36, n.4, p.892-899, 2014. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/rbf/v36n4/a16v36n4.pdf>>. Acesso em: 17 de julho de 2021.

PIMENTA, A. C. *et al.* Caracterização morfológica de frutos, sementes e plântulas de araticunzeiro (*Annona crassiflora* Mart. – Annonaceae). **J. Seed Sci.**, v.35, n.4, p.524-531, 2013. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/jss/v35n4/15.pdf>>. Acesso em: 04 de agosto de 2021.

QUEIROZ, S. E. E. Estudos moleculares em *Annona crassiflora* Mart. **Rev. de Biologia e Ciências da Terra**, v.11, n.2, p.23-29, 2011. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/500/50021611004.pdf>>. Acesso em: 17 de julho de 2021.

PINTO, W. S.; *et al.* Caracterização física, físico-química e química de frutas de genótipos de cajazeiras. **Pesqui. agropec. bras.**, Brasília, v.38, n.9, p.1059-1066, 2003. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/pab/v38n9/18283>>. Acesso em: 04 de agosto de 2021.

RATTER, J. A.; *et al.* Estudo preliminar da distribuição das espécies lenhosas da fitofisionomia do Cerrado sentido restrito nos estados compreendidos pelo bioma Cerrado. **Boletim do Herbário Ezechias Paulo Heringer**, v.5, p.5-43, 2000. Disponível em: <<http://revistas.jardimbotanico.ibict.br/index.php/Bol-etim/article/view/917779>>. Acesso em: 26 de maio de 2021.

SILVA, A. M. L.; GOMES, A. C. G.; MARTINS, B. A. Alterações físico-químicas e estudo enzimático da polpa de araticum (*Annona crassiflora* Mart.). **Estudos**, Goiânia, v.36, n.5/6, p.775-783, 2009. Disponível em: <<http://revistas.pucgoias.edu.br/index.php/estudos/article/view/1128/787>>. Acesso em: 17 de julho de 2021.

SOARES JR, M. S.; *et al.* Filmes plásticos e ácido ascórbico na qualidade de araticum minimamente processado. **Ciência Rural**, Santa Maria, v.37, n.6, p.1779-1785, 2007. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/cr/v37n6/a43v37n6.pdf>>. Acesso em: 05 de julho de 2021.

SOUZA, V. R.; *et al.* Determination of bioactive compounds, antioxidant activity and chemical composition of cerrado brazilian fruits. **Food Chemistry**, London, v.134, n.1, p.381-386, 2012. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814612004062>>. Acesso em: 20 de julho de 2021.

VASCONCELOS, P. B. **Efeito dos impactos antrópicos na diversidade genética de populações de araticum (*Annona crassiflora* Mart.) e cagaita (*Eugenia dysenterica* DC.)**. Tese (Doutorado em Ecologia), Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília – UnB. Brasília – DF, 2016. 62p. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/23184/1/2016_PedroBraungerdeVasconcelos.pdf>. Acesso em: 05 de julho de 2021.